

ZAMONAVIY TURIZM SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA
MARKETING JARAYONLARINING ROLI

Fazliddinova Gulmira

talaba,

Homidov Kakhkhorali Kurbonali ugli

o'qituvchi,

Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10282423>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm marketingni qo'llashning zaruriyati, dolzarbligi va amalga oshirish yo'nalishlari o'rganilgan bo'lib, O'zbekiston turizm marketingining ayrim yo'nalishlari ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: turizm, turizm marketingi, xizmatlar sifati, turistik mahsulot, turistik xizmat

Turizm o'zining asosiy xususiyatlariga ko'ra iqtisodiy faoliyatning boshqa shakllaridan tubdan farq qilmaydi. Shuning uchun zamonaviy marketingning barcha muhim qoidalari turizm to'liq qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, turizm nafaqat tovarlar savdosidan, balki xizmatlar savdosining boshqa shakllaridan ham ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Turizm biznesidagi marketing turistik xizmatlarga bo'lgan talabni maqsadli boshqarish uchun turistik firma tomonidan qo'llaniladigan o'zaro bog'liq vositalar tizimidir. Foyda keltirishi mumkin bo'lgan xizmatlarning xilma-xilligi cheksizdir va turistik kompaniyaning tasavvuriga va korxonasiga bog'liq. Sayyohlik kompaniyasi uchun o'z bozorini miqdoriy jihatdan tasavvur qilish ham muhimdir, chunki busiz sotish hajmi va potentsial foydani baholash qiyin bo'ladi.

Turizm marketingi - bu taklif etilayotgan xizmatlarni bozorda talab qilinadigan xizmatlar bilan uzluksiz muvofiqlashtirish va sayyohlik agentligi o'zi uchun foydali va raqobatchilarga qaraganda samaraliroq taklif qiladi.

E'tibor talab qiladigan birinchi jihat shundaki, marketing alohida harakat emas, balki faoliyat tizimidir. Boshqacha qilib aytganda, bu turistik korxonaning maqsadlariga erishish uchun birlashtirilishi kerak bo'lgan harakatlar ketma-ketligidir. Demak, marketing nafaqat xizmatlarni reklama qilish va sotish yoki oddiygina xizmatlarni rivojlantirish emas, balki u marketing kontseptsiyasiga muvofiq barcha funktsiyalar va faoliyatlar birlashtirilishi kerak bo'lgan tizimdir. Bu holat marketingni tijorat ishlaridan tubdan ajratib turadi. Agar tijorat ishida savdo hajmini oshirish uchun barcha kuch va vositalardan foydalanish nazarda

tutilsa, marketing maqsadi iste'molchi talabiga muvofiq xizmatlarni ishlab chiqarish va sotishning o'zaro bog'langan jarayonidir.

Turizmda marketingni samarali rivojlantirishning zaruriy shartlari, Boronina A.S fikriga muvofiq, quyidagilardir:

- erkin bozor munosabatlari, ya'ni savdo bozorlarini, biznes sheriklarini tanlash, narxlarni belgilash, tijorat ishlarini olib borish qobiliyati;
- turistik firmalar rahbariyatining kompaniya maqsadlari, strategiyalari, funksional boshqaruv tuzilmasini belgilashdagi erkin faoliyati;
- sayyohlik agentliklari o'rtasidagi raqobatning keskinlashuvi;
- bozorning axborot bilan to'yinganligi

Turizm xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu bozordagi asosiy marketing vazifalaridan biri xizmat ko'rsatishning yuqori darajasini ko'rsatish, talabni kuchaytirish uchun iste'molchilar bilan ijobiy munosabatlar o'rnatish va turistik tashkilotga murojaatlarning takrorlanishini ta'minlash hisoblanadi.

Marketing xizmatlarining xususiyatlaridan va turistik mahsulotning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, turistik marketingning murakkab, ko'p komponentli tuzilishi va tarmoqlararo xususiyatiga ega bo'lgan quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish mumkin, deb hisoblaymiz: uni rag'batlantirish emas, balki talabni boshqarish. Talabni rag'batlantirish, boshqa tarmoqlardan farqli o'laroq, ustuvor vazifa emas. Turistik xizmatlarga bo'lgan talab doimiy ravishda o'sib bormoqda va turizm sanoati boshqa tarmoqlarga qaraganda kamroq darajada o'zgaruvchan bozor sharoitlariga bog'liq.

Jahon turizm tashkiloti turizm marketingida uchta asosiy funksiyani belgilaydi:

- mijozlar bilan aloqalarni o'rnatish, ularni turistik sayohatlar uchun mo'ljallangan joylar va u yerda mavjud xizmatlar, diqqatga sazovor joylar va boshqa imtiyozlar mijozlarning o'zlari olishni istagan narsalarga to'liq mos kelishiga ishonitirish;
 - turistik mahsulot marketingi uchun yangi imkoniyatlar yaratish bo'yicha takliflar, innovatsiyalar ishlab chiqish. Bunday innovatsiyalar potensial mijozlarning ehtiyojlari va afzalliklariga javob berishi kerak;
- turistik mahsulot yoki xizmatni bozorda ilgari surish bo'yicha faoliyat natijalarini nazorat-tahlil qilish va bu natijalar turizm sohasidagi mavjud imkoniyatlardan haqiqatda to'liq va muvaffaqiyatli foydalanishni qay darajada aks ettirishini tekshirish, reklama kampaniyasi xarajatlarini tahlil qilish va daromad olish.

Turizm xizmat ko'rsatish sohasining tarmoqlaridan biri sifatida marketingning ma'lum bir o'ziga xos xususiyatiga ega bo'lib, u asosiy tarkibiy qismlarning mazmunida ham, marketing funksiyalarini amalga oshirishning o'ziga xosligida ham namoyon bo'ladi.

Turistik xizmatlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Xizmatlarning nomoddiylik. Xizmatlar nomoddiy, ya'ni ular faqat ularni taqdim etish va iste'mol qilish jarayonida mavjud bo'ladi.

2. Saqlamaslik. Xizmatlar saqlanmagan, bu ularning nomoddiylikining natijasidir.

3. Mavsumiy tebranishlarga ta'sir qilish. Mavsumdan tashqari talabni rag'batlantirish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar talab etiladi: past narxlar, turli xil qo'shimcha xizmatlar, turli xil turizm turlari.

4. Muhim statik, ma'lum bir joyga bog'lanish (lager, aeroport, chunki ularni boshqa joyga ko'chirish mumkin emas).

5. Sayohat xizmatlarini sotish va uni iste'mol qilish faktining vaqtlaridagi nomuvofiqlik.

6. Iste'molchi uni mahsulot va iste'mol joyidan ajratib turuvchi masofani bosib o'tadi, aksincha emas.

Turizm korxonalarining marketing maqsadlarini taxminan uch sinfga bo'lish mumkin: iqtisodiy, nufuzli va ijtimoiy. Iqtisodiy bo'lganlar uzoq muddatda maksimal foyda olish, mijozlarning yangi segmentlarini jalb qilish, sotishni yaxshilash va raqobatchilarga nisbatan bozor mavqeini mustahkamlashga qaratilgan. Obro'li - bu kompaniya, mintaqa yoki muayyan hududning jozibadorligini oshirish va imidjini yaxshilash, bu esa o'z navbatida mijozlarning ko'proq oqimini ta'minlaydi. Nihoyat, ijtimoiy xizmatlar aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qanoatlantiradigan, atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shadigan va kichik biznesni kengaytirishni rag'batlantiruvchi xizmatlarning mavjudligi nuqtai nazaridan qaraladi.

	VOSITALAR	%	
1	Reklama (bosma reklama: buklet, brashyura, reklama varag'i, katalog va b.q., internet reklamasi: Vebsayt,elektron pochta, tashqi reklama va boshqa	23,2	

	reklama vositalari)		
2	Sotishni rag'batlantirish (turistik korxonalar, turistik agentlar, turoperatorlar, mehmonxona personal va pirovard iste'molchilar uchun)	4	
3	Jamoatchilik bilan aloqalar (prezentatsiya, presskonferentsiya, kungil ochar tadbirlar, audiovizualfilmlar taqdimoti, fotoalbomlar, homiylik tadbirlari)	17,8	
4	Festivallar tashkil etish	34	
5	Ko'rgazma va yarmarkalarda ishtirok etish	28	

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi tomonidan qo'llaniladigan marketing vositalari

O'zbekiston Respublikasining 2021-2022-yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini oshirish asosida turizmni o'zgartirish va uning maqsadlariga erishishga qaratilgan va turizm infratuzilmasi, xorijiy investitsiyalarni jalb etish, turistik mahsulot (brend)ning samarali reklamasini olib borish va respublikaning turizm salohiyatini muvaffaqiyatli targ'ib qilish.

O'zbekistonning turistik brendi Buyuk Ipak yo'li paydo bo'lganidan beri shakllangan, O'zbekistonda dunyoga mashhur shaharlar (Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz, Termiz), bor.

8,2 mingta madaniy meros obyektlari va ularning bir qismi YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Sayyohlik sanoati rivojlanishini ta'minlashda muntazam ravishda o'tkaziladigan yirik MICE tadbirlari muhim rol o'ynaydi. Har yili o'tkaziladigan eng muhim tadbirlardan biri "Ipak yo'lida turizm" Toshkent xalqaro yarmarkasi bo'ldi, u yerda mutaxassislar Hosted Buyers dasturi doirasida uchrashadi, Markaziy Osiyo va jahon turizmini rivojlantirishning dolzarb masalalariga bag'ishlangan forum o'tkaziladi. Bu xo'jalik shartnomalarini tuzish va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish imkonini beradi.

Milliy turistik mahsulotlarimizga talabni shakllantirishda shaxsiy sotuv va sotishni rag'batlantirish tadbirlari hajmi boshqa marketing kommunikatsiya vositalariga nisbatan ancha kam foydalanilmoqda. Kelgusida milliy turistik mahsulotlarimizga talabni shakllantirishda marketing kommunikatsiya kompleksidan foydalanish dasturini ishlab chiqish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги Фармони. 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Tursunalievich, M. A. (2022). Improving the cost management mechanism in the construction industry logistic chains. Innovative developments and research in education, 1(6), 253-259.
3. Мирсодиков, А., & Черданцев, В. П. (2020). Роль маркетинговой стратегии в повышении конкурентоспособности образовательных услуг. информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе, 50-56.
4. Abdulla, M. (2022). Improvement of logistics chain management processes in the construction field. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 144-147.

5. Mirsodikov, A. (2023). Approaches to the essence of logistics structures and formation of logistics chain. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 383-388.
6. Abdulla, M. (2022). Improving Cost Management Processes in Construction Logistics Chains. *Miasto Przyszłości*, 28, 419-423.
7. Tursunalievich, M. A. (2022). Improving the Management Process of Logistic Chain Activity in Construction. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 151-154.
8. Мирсодиков, А. Т. (2021). Бюллетень науки и практики. бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
9. Мирсодиков, А. (2023). Совершенствование методологии управления деятельностью логистических цепей в строительной области. *Solution of social problems in management and economy*, 2(8), 22-29.
10. Mirsodikov, A. (2023). Improving the management methodology of logistics chain activity management in the construction field. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(15), 33-40.
11. Mirsodikov, A. (2023). Issues of evaluating the economic effectiveness of innovation projects in the construction field. *International Bulletin of Engineering and Technology*, 3(5), 23-28.
12. Yulchiyev, A. (2023). Zamonaviy turizmni rivojlantirishda sifatning ahamiyati. *Current approaches and new research in modern sciences*, 2(7), 39-44.
13. Teshabayeva, O. (2023). The need to form the activities of tourist complexes in order to increase the competitiveness of the country's tourism industry. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(15), 50-60.
14. Teshabayeva, O., & Gofurov, J. (2023). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida turizm sohasini boshqarishda yuqori malakali kadrlar tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o'ziga xos xususiyatlari. *Евразийский журнал технологий и инноваций*, 1(6 Part 3), 109-117.
15. Nasridinova, T. O. (2023). Factors affecting the management of competitiveness in tourism enterprises. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 10(10), 159-163.
16. Жамолиддинова, М. Д. (2023). Методика подготовки специалистов в сфере туризма к устной речи на иностранном языке. *Science and innovation*, 2(Special Issue 14), 113-118.

17. Jamoliddinova, M. D. (2023). Strategy for the development of innovative tourism services in the field of marketing in Uzbekistan. Publishing House "Baltija Publishing".
18. Jamoliddinova, M. (2023). The main theories of the peculiarities of stress in the Turkic languages. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(6 Part 6), 169-172.
19. Teshabaeva, O. N., & Ikromova, M. O. Q. (2023). Turizm industriyasida yuqori malakali kadrlar tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini o'ziga xos xususiyatlari va muammolari. *Results of National Scientific Research International Journal*, 2(5), 218-230.
20. Nasridinova, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 36, 437-440.
21. Teshabaeva, O. N. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(3), 48-58.
22. Nasridinova, T. O., & Nasridinova, T. O. (2023). Analysis of industrial policy and investment processes in the production and enterprises of innovative products in the economy of Uzbekistan. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1 (3), 48-58.
23. Тешабаева, О. Н. (2023). Развитие и управление национальной моделью туризма в Узбекистане. *Новые технологии в учебном процессе и производстве*, 349-352.
24. Teshabayeva, O. N., & Abdullayeva, M. M. (2023). Foreign experience of small business development and directions of its introduction into the economy of our country. *Scientific progress*, 4(4), 387-396.
25. Yulchiyev, A. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatining mohiyati va uni baholash uslubiyotining nazariy jihatlari. *Science and innovation in the education system*, 2(8), 64-69.
26. Yulchiyev, A. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatini boshqarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari. *Solution of social problems in management and economy*, 2(8), 32-38.
27. Yulchiyev, A., & G'ofurov, J. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatiga ta'sir etuvchi omillarning sabab oqibat bog'lanishlari tahlili. *Бюллетень студентов нового Узбекистана*, 1(6 Part 2), 77-82.

28. Yulchiyev, A., & Luqmonov, S. (2023). O'zbekistonda xizmatlar bozorini o'zgarish tendensiyasi. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(6 Part 2), 118-123.
29. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). The Development of the Tourism Services Market in Uzbekistan in the Event of Changing Trends in Quality Indicators. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 494-500.
30. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). Analysis of causal relationships of factors affecting the quality of services in the tourism sector.
31. Хомидов, К. (2022). Повышение доходов производителей.
32. Khomidov, K. (2023). Characteristics of improving organizational and economic mechanisms of management in higher education institutions. Publishing House "Baltija Publishing".
33. Homidov, K. K. U. (2022). Issues of ensuring food security in Uzbekistan. Scientific Impulse, 1(4), 1529-1534.
34. Homidov, K. (2023). Conceptual approaches to the formation of a model for the sustainable development of tourist complexes. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(7), 33-38.

